

“AQLLI UY” TIZIMINI ISHLAB CHIQISHDA SIMSIZ ALOQADAN FOYDALANISH

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

“Axborot texnologiyalari” kafedrasida assistenti, ilmiy rahbar

Raximqulov Islom Sanjar o'g'li

4-bosqich talabasi

Jo'raqulova Nilufar Zarifjon qizi

3-bosqich talabasi

Qahramonova Nigina Qodir qizi

3-bosqich talabasi

Negmatova Sevinch Ergash qizi

1-bosqich talabasi

Muhammad al Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Qarshi filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588928>

Annotatsiya: Wi-Fi(Wireless Fidelity) – bu simsiz aloqa o'rnatish texnologiyasi bo'lib, IEEE802.11 standarti asosida ishlaydi. Wi-Fi radio to'lqinlarning qisqartirilgan boshqaruv chastotalarida ishlovchi simsiz ma'lumot almashinish texnologiyasi hisoblanib, odatda Wi-Fi tarmog'i orqali WLAN(Wireless Local Area Network) tarmoqlar yaratiladi. Ushbu maqolada shu haqida bir nechta ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Wifi, wlan, aqlli uy, arduino mikrokontrolleri.

Ushbu tarmoqda albatta yuqori radio to'lqinlar orqali aloqa tashkil qilinuvchi hamda ma'lumot almashinishini ko'rish mumkin bo'ladi. Simsiz tarmoqlar radiochastotalardan foydalanishiga sabab radioto'lqinlar bino yoki umuman ofislardagi devor yoki shunga o'xshagan to'siqlardan ham o'tib ketaveradi va umuman hech narsa unga to'siq bo'la olmaydi(masofadan tashqari albatta!).

Shu sababli ham “Aqlli uy” tizimini tashkil qilishda Wi-Fi texnologiyasidan foydalanamiz. Wi-Fi texnologiyasi yordamida kommunikatsiya qurilmalarni o'zaro aloqasini ta'minlash samarali hisoblanadi. Kuzatuv kameralari, yorituvchi chiroqlar, harakatni sezuvchi datchiklar, xona haroratini aniqlovchi datchiklar Wi-Fi tarmog'i orqali nazorat tizimga bog'lanadi .

«Aqlli uy» - bu uy egasining istagi va ehtiyojlaridan kelib chiqib, uydagi barcha kommunikatsiya tarmoqlarini sun'iy intellekt orqali boshqarish, dasturlashtirish va moslashtirish maqsadida birlashtirishga imkoniyat yaratadigan intellektual boshqarish tizimidir. «Aqlli uy» texnologik yechimlarini joriy etish orqali quyidagilar nazarda tutiladi:

✓ internet orqali uyning barcha tizimlarini boshqarish va uzoqdan monitoring qilish;

- ✓ yong'inga qarshi va qo'riqlash signalizatsiyasi;
- ✓ erkin foydalanishning nazorat tizimi;
- ✓ avariya holatlarni nazorat qilish (suv oqib ketishi, gaz chiqishi, elektr tizimidagi avariya);
- ✓ ichki va ko'cha yoritgichlarini boshqarish;
- ✓ energiya iste'molini nazorat qilish, katta kuchlanishlarni cheklash va iste'mol tarmog'i fazalariga kuchlanishni taqsimlash;
- ✓ energiyani tejaydigan asboblarni qo'llagan holda elektr ta'minotining zaxira manbalarini boshqarish;
- ✓ iste'molchining smart-qurilmasiga GSM-modul orqali uydagi suv ta'minoti tizimining ishlashi haqidagi ma'lumotlarni yetkazish;
- ✓ issiqlik sarfini, konditsionerni boshqarishni va issiqlikning optimal tarqalishini monitoring qilishning intellektual sersorli tizimi;
- ✓ real vaqt rejimida ob'ektlar qurilishini loyihalashtirish jarayonini masofadan boshqarish.

1-rasm "Aqlli uy" tizimining imkoniyatlari.

"Aqlli uy" tizimini yaratishda o'rnatilgan tizimlardan foydalaniladi. Eng keng tarqalgan o'rnatilgan tizimlardan biri Arduino hisoblanadi.

Arduino - bu unchalik katta bo'lmagan plata bo'lib o'zining protsessori (mikrokontrolleri) va xotirasiga ega bo'lgan qurilma hisoblanadi. U yordamida shunchaki aqlga sig'adigan barcha sun'iy intellekt yordamida nazorat qilinuvchi elektron qurilmalarni, keng imkoniyatlarga ega "Aqlli" tizimlarni yaratish mumkin. Wi-Fi texnologiyasiga asoslangan simsiz tarmoqni hosil qilish uchun Arduino platformasining keng imkoniyatlaridan foydalanamiz. Wi-Fi yordamida tizim tarkibidagi barcha maishiy texnikalar, kuzatuv kameralari, avariya

tizimi(harorat va harakatni nazorat qiluvchi datchiklar), ichki va tashqi chiroqlar nazorat qilinadi. Nazorat qilinuvchi tizim tarkibidagi ob'ektlarga bajaruvchi funksiyasiga qarab Arduino mikrokontrollerlari o'rnatiladi va mikrokontroller xotirasiga dastur kodi yoziladi.

2-rasm Arduino qurilmasi va funksional qismlari.

Loyihani ishlab chiqishdan asosiy maqsad aholi turmush darajasini oshirish,

aholi uchun zamonaviy, xavfsiz uy-joy, tezkor va samaraliroq turmush sharoitlarini yaratish, elektr energiyasi va suv manbalarini nazorat qilish va samarali foydalanishni tashkil etish, kommunikatsiya vositalarini masofadan boshqarish, ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash va hududlarni rivojlantirish uchun munosib shart-sharoitlar yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.techopedia.com/definition/10035/wireless-fidelity-wi-fi>
2. <https://www.smarthome.com>
3. <https://www.designboom.com/tag/smart-home-technology>
4. Qodirov, f. E., o. D. Doniyorov, and sh h. Shokirov. "basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях. 2021.
5. Farrux qodirov / econometric modeling of medical services in the territories / international conference on information science and communications technologies icisct 2022 applications, trends and opportunities 28th, 29th and 30th of september 2022, tashkent, uzbekistan.
6. Ergash o'g'li, qodirov farrux. "creation of electronic medical base with the help of software packages for medical services in the regions." conferencea (2022): 128-130.

7. Ergash o'g'li, qodirov farrux. "importance of kash-health web portal in the development of medical services in the regions." conferencea (2022): 80-83.
8. Qodirov, f. E., j. U. Abdirasulov, and j. E. Nematov. "forming government agency websites with wordpress content management system." инновации в технологиях и образовании. 2019.
9. Kodirov, f. E., and j. E. Nematov. "basic technology and service managementmultiservice networks." инновации в технологиях и образовании. 2019.
10. Кодиров, ф. Э., and м. У. Маматмурадова. "разработка цифровой программы шифрования и внедрение в практику." инновации в технологиях и образовании. 2019.
11. Абдирасулов, ж. У., and ф. Э. Кодиров. "эффективность angular js для создания динамических веб-сайтов и оптимизации их производительности." инновации в технологиях и образовании. 2019.
12. Қодиров, ф. Э., and ж. Э. Нематов. "развитие локальной сети на основе технологии gpon." инновации в технологиях и образовании. 2019.
13. Ergash o'g'li, qodirov farrux. "sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremlari. Leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali страницы: 137-151.
14. Nematov, jamshid. "mybook. Uz virtual kutubxona tizimining imkoniyatlari va xususiyatlari." current approaches and new research in modern sciences 1.5 (2022): 56-60.
15. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, sayifov botirali zokir o'g'li, and qodirov farrux ergash o'g'li. "ikki argumentli funksiyaning aniqlanish sohasi, grafigi, limiti va uzluksizligi." barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali (2022): 148-152.
16. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, sayifov botirali zokir o'g'li, and qodirov farrux ergash o'g'li. "birinchi va ikkinchi tartibli hususiy hosilalar. To'la differensial. Taqribiy hisoblash." barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali (2022): 153-158.
17. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremlari. Leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.)" ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali (2022): 137-151.

18. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "stoks formulasi. Sirt integrallari tadbirlari." ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali (2022): 34-45.
19. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "bir jinsli va bir jinsliga olib kelinadigan differensial tenglamalar. Amaliy masalalarga tadbiri (ko'zgu masalasi)." barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali 2.1 (2022): 263-267.
20. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "o'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar." barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali 2.1 (2022): 240-245.
21. Qodirov, f. E., d. A. Akbarova, and m. A. Turdiyeva. "application of digital image processing fields." (2021): 55-56.
22. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "yer osti suvlarining fizik xossalari, kimyoviy tarkibi, harakati va gruntlarning suv o'tkazuvchanligi, filtratsiya qonuni." ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali (2022): 219-222.
23. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "vektor va skalyar maydonlar. Gradiyent va yo'nalish bo'yicha hosila. Divergensiya va rotor. Sath chiziqlari. Gradiyent maydonlar. Oqimlar." ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali (2022): 172-187.
24. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "fure qatori va uning tadbirlari." ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali (2022): 21-33.
25. Tulqin o'g'li, usmonov maxsud, and qodirov farrux ergash o'g'li. "darajali qatorlar. Darajali qatorlarning yaqinlashish radiusi va sohasi. Teylor formulasi va qatori." ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali (2022): 8-20.
26. Кодиров, ф. Э., м. Т. Усмонов, and ш. Х. Шокиров. "переменное уравнение." (2021): 74-75.
27. Qodirov, f. E., d. A. Akbarova, and s. H. Shokirov. "software for working with computer graphics and their tasks. Application of digital image processing fields." инновации в технологиях и образовании: сб. Ст. Участников xiv меж (2021): 57.
28. Жу абдирасулов, фэ қодиров, юк шониёзова. "значение веб-сайтов для успешно запуска стартапов" инновации в технологиях и образовании, 2020: ст 26-28
29. Ergash o'g'li, qodirov farrux, and bozorova irina jumanazarovna. "methods of displaying main memory on cache." ответственный редактор (2020):

30. Ergash o'g'li, qodirov farrux, and bozorova irina jumanazarovna. "modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххi века: сборник статей ii международного (2020): 19.
31. Fe qodirov, ma turdiyeva, db eshmurodova. "value of websites for successfully starting startup" - история, современное состояние и ..., 2020 ст-135-136
32. Qodirov, f. E., j. B. Zoxidov, and m. A. Turdiyeva. "development of an automatic ventilation system for smart greenhouses." теории, школы и концепции устойчивого развития науки в современных условиях. 2020.
33. Jumanazarovna, bozorova irina, and qodirov farrux ergash o'g'li. "принцип работы электрокардиографа и его роль в современной медицине." научные достижения студентов и учащихся: сборник статей (2020): 25.
34. Qalandarov, vazirbek nasriddinovich, and saera jetkerbaevna barlikbaeva. "current role and disadvantages of qr-code technology." научные труды молодых учёных. 2020.
35. Fe qodirov, ma turdiyeva, yq shoniyozova. "payment based on the qr code technology, its advantages and disadvantages" планирование, проведение и ..., 2020: ст3-4.
36. Abdirasulov, javohir. "axborot texnologiyalari axborot texnologiyalari haqida." архив научных исследований (2020).
37. Қодиров, фаррух эргаш ўғли, хусния рустамовна салимова, and жахар раимкул ўғли орзикулов. "защита информации в компьютерных сетях." наука среди нас 4 (2019): 222-228.
38. Kodirov, f. E., j. U. Abdirasulov, and sh b. Doniyev. "content management system wordpress and its technical characteristics in manufacturing and managing dynamic web sites." современные проблемы и перспективные направления инновационного развития науки. 2019.
39. Qodirov, farrux ergash o'g'li, zarina anvar qizi mansurova, and suhrobjon saloxiddin o'g'li jurayev. "modern mobile applications and their peculiarities and also analysis and general characteristics based on the android operating system." наука среди нас 5 (2019): 106-111.
40. Fe qodirov, ss jo'rayev, vn qalandarov. "information architecture in site design". - наука и научный потенциал-основа ..., 2019: ст 71-73
41. Фэ кодиров, юк шониёзова, нб шодмонова. "г. Карши принципы работы технологии wimax". Науки и техники: механизм выбора и ..., 2019: ст 40-42

42. Kodirov, f. E., m. B. Shamsiddinov, and z. A. Mansurova. "selecting a programming language in unity (javascript, c#)." проблемы внедрения результатов инновационных разработок: сборник (2019): 92.
43. Маматмурадова, м. У., и. Ж. Бозорова, and ф. Э. Кодиров. "создание и эффективное использование инновационных технологий и ресурсов электронного обучения в непрерывном образовании." инновации в технологиях и образовании. 2019.
44. Абдирасулов, ж. У., and ф. Э. Кодиров. "структурные составления мобильной операционной системы android и ее ядро." инновации в технологиях и образовании. 2019.
45. Qodirov, f. E., et al. "over view from yii 2 frameworks, and also its advantages and disadvantages." совершенствование методологии познания в целях развития науки (2019): 39.
46. Qodirov, f. E., et al. "problems and solutions for effective protection against network attacks." наукоемкие исследования как основа инновационного развития (2019): 93.
47. Qodirov, farrux ergashevich, shoxrux ramazonov, and husniya rustamovna salimova. "control over system" smart house" with the help of wireless network." научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2019.
48. Qodirov, f. E., et al. "essence of the notion electronic dictionary." концепция "общества знаний" в современной науке. 2019.
49. Qodirov, f. E., et al. "features of intel core i9 x-series processors and its advantage from other processors." пути повышения результативности современных научных исследований. 2019.
50. Ахматова, с. З., м. Б. Шамсиддинов, and ж. Р. Орзикулов. "фэ қодиров." 72.
51. Фэ қодиров, за мансурова, мб шамсиддинов. "компьютерные игры и их текущие виды и преимущества" теория и практика модернизации научной ..., 2019: ст 59-61
52. Элчаев, з. А., et al. "контролирование над системой" умный дом" с помощью беспроводного сетя." прорывные научные исследования как двигатель науки. 2019.
53. Фэ қодиров, шу рамазонов, сз ахматова. "разработка видеоигры на платформе unity 3d" человеческий капитал как фактор, 2019: ст 56-91
54. Fe kodirov, sz axmatova. "lifi-new network technologies" наука и инновации в ххi веке: актуальные ..., 2019: ст 99-101

55. Юсупов, ш. Ш., ж. Э. Нематов, and ф. Э. Қодиров. "о принципах функционирования социально-организованных систем." инновации в технологиях и образовании. 2018.
56. Ахматова, с. З., and ф. Э. Қодиров. "моделирование динамических систем на программу microsoft excel." инновации в технологиях и образовании. 2018.
57. Turdiyev, u. Q., and f. E. Kodirov. "introduction of derived of function of computer software products to enable reader through the use of case studies." инновации в технологиях и образовании. 2018.
58. Турдиев, у. К., and ф. Э. Кодиров. "задача кошки для одномерной системы уравнений типа бургера возникающей в двухскоростной гидродинамике." инновации в технологиях и образовании. 2018.
59. Ergash o'g'li, qodirov farrux, and berdiyev sardor sobir o'g'li. "development of mathematical applications in the program of existing script language."